

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.111.134.2'373.7

© 2024 Д. А. Гармаш

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И ИСПАНОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНАХ МИРА*

В статье рассматриваются сходства и отличия фразеологической репрезентации понятия «справедливость» в картинах мира англоязычного и испаноязычного лингвокультурных сообществ. Общими признаками в значении фразеологизмов в языках сопоставления являются: «справедливость как моральное качество»; «справедливое отношение»; «судебное разбирательство» и «наказание правонарушителя». Признак «справедливость» как качество человека обнаружен только в значении английских фразеологизмов.

Ключевые слова: справедливость, семантический объем, фразеологизм, код культуры, стереотип, эталон.

© 2024 D. A. Garmash

PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF 'JUSTICE' IN ENGLISH AND RUSSIAN WORLDVIEWS

The article addresses similarities and differences of phraseological verbalization of the notion 'justice' in the English and Spanish worldviews. The similarity in phraseological representation manifests itself in such common semantic features as 'justice as a moral principle'; 'fair treatment'; 'litigation'; 'punishment of the offender'. Semantic feature 'justice' as a quality of a person is found only in the meaning of English phraseological units.

Key words: justice, semantic volume, phraseological unit, cultural code, stereotype, standard.

1. Введение

Статья посвящена описанию сходств и отличий фразеологической вербализации понятия *справедливость* в картинах мира англоязычного и испаноязычного сообществ.

Понятие *справедливость* носит междисциплинарный характер, потому как является одной из основополагающих нравственно-этических категорий [Есиева, 2020], предметом исследования философии [Васяев, 2021], социальной ценностью [Umarova, Shamileva, 2019], юридической ценностью [Ibragimov, 2023; Matantseva, 2019], социальным конструктом в правосудии [Пичугин, 2022], фактором укрепления идентичности [Колесникова, 2020], критерием ценности права [Петров, Жичкина, 2022], а также отождествляется с правосудием

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

[Андрейченко, 2019]. Оппозиция «справедливость / несправедливость» рассматривается в современном медиадискурсе как представление о ценностях и антиценностях [Руженцева, 2022], а также в выступлениях российских политиков [Цзэн, 2021].

Ценностное понятие *справедливость* активно изучается как на материале русского [Воркачев, 2018], английского [Воркачев, 2011a], немецкого [Ершова, 2021] языков, так и в работах сопоставительного характера на материале русского и английского [Воркачев, 2011b; Новоселова, 2015; Шатилова, Попова и др., 2021], русского и немецкого [Скачева, 2019] языков.

По мнению философа Дж. Ролза, *справедливость* является первой добродетелью общественных институтов, точно так же как истина – первая добродетель систем мысли [Rawls, 1999: 139]. В философском словаре понятие *справедливость* выступает категорией этики, права и социально-политических наук, фокусирующей общие нравственно-правовые формы условия совместной жизни людей, рассматриваемой под углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей [Кузнецов, 2005: 545]. Более того, *справедливость* соотносится с таким этическим понятием как золотое правило нравственности – одно из главных моральных требований, задающее принцип поведения по отношению к другим людям: не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой, т. е. люди должны относиться друг к другу как равноценные [Некрасова, Некрасов и др., 2008: 36].

Актуальность данной работы обусловлена лингвокультурологическим и сопоставительным подходами к изучению семантических особенностей фразеологизмов, вербализующих понятие *справедливость* в таких разноструктурных языках, как английский и испанский.

В ходе анализа лексикографических источников было установлено, что семантический объем английского понятия *justice* ‘справедливость’ представлен восьмью признаками. Ядерными признаками являются: 1. **the system of judgement** ‘система правосудия’; 2. **the quality of being just** ‘справедливость как качество человека’; 3. **the fair treatment of people** ‘справедливое отношение к людям’; 4. **a judge in a court** ‘судья’ [NSEOD, OALD, Collins COBUILD]. К периферийным признакам, зафиксированным в NSEOD, относятся: 1. **judicial proceedings** ‘судебное разбирательство’; 2. **infliction of punishment on an offender** ‘наказание правонарушителя’; 3. **righteousness** ‘праведность’; 4. **conformity (of an action or thing) to moral right or to reason, truth, or fact**

‘соответствие (действия или явления) моральному праву, истине или факту’; 5. **a member of the Supreme Court of Judicature** ‘член Верховного суда’ [NSEOD].

В семантический объем понятия *justicia* ‘справедливость’ в испанском языке входят девять признаков. Ядерными признаками являются: 1. **principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente** ‘моральный принцип, означающий, что каждый должен жить честно’; 2. **pena o castigo** ‘карательная мера или наказание’; 3. **poder judicial** ‘судебная власть’; 4. **persona o tribunal que administra justicia** ‘лицо или суд, осуществляющий правосудие’ [RAE, Diccionarios, WordReference]. Периферийными являются признаки: 1. **derecho, razón, equidad** [RAE, WordReference] ‘право, справедливость’; 2. **conjunto de todas las virtudes** [RAE] ‘совокупность всех добродетелей’; 3. **lo que debe hacerse según el derecho o la razón** [RAE, WordReference] ‘то, что должно быть сделано в соответствии с правом или по справедливости’; 4. **virtud cardinal que consiste en someterse a la voluntad y supremo juicio de Dios** [RAE, Diccionarios] ‘основная добродетель, состоящая в том, чтобы подчиниться воле и высшему суду Бога’; 5. **ejercicio del derecho y aplicación de las leyes por parte de tribunales, magistrados o conjunto de personas competentes** [Diccionarios] ‘осуществление права и применение законов судами, судьями или всеми компетентными лицами’.

Объектом данного исследования является понятие *справедливость*, репрезентированное фразеологическими средствами в английском и испанском языках.

Предметом исследования выступают семантические и лингвокультурологические особенности анализируемых фразеологизмов.

Целью работы является описание сходств и отличий вербализации исследуемого понятия в английской и испанской фразеологических картинах мира.

2. Методологические основы и материал исследования

Изучение кодов культуры и их реализация в языке находит отражение во многих работах по лингвокультурологии. Так, в фокусе внимания находятся различные подходы к определению понятия *код культуры*, а также классификации кодов [Изотова, 2020; Маслова, 2022; Савицкий, Черкасова, 2023], рассмотрение кодов культуры в авторской картине мира [Пименова, Алаева, Бекмурзаева, 2021], репрезентации различных культурных кодов во фразеологической системе русского [Гудков, 2018], английского [Бессонова, Трофимова, 2018] языков, а также в работах сопоставительного характера [Бессонова, Войтенко, 2023; Тагаев, 2023].

Согласно В. В. Красных, коды культуры универсальны, однако их проявления, а также метафоры, в которых они реализуются, всегда национально детерминированы

и обуславливаются конкретной культурой [Красных, 2003: 146]. Коды культуры «образуют» систему координат, которая содержит и задает **эталоны** культуры, которые понимаются как мера, в соответствии с которой оцениваются те или иные феномены. Выделенные в образе ФЕ признаки (функции, размер) реалий, соотносимых с кодами культуры, выполняют роль **символов**. О **стереотипах** речь идет тогда, когда сочетание реалий играет роль образца каких-либо действий. Данный подход к исследованию фразеологизмов отражен в Большом фразеологическом словаре русского языка, разработанном В. Н. Телия и коллективом авторов [БФСРЯ, 2012]. Рассмотрение кодов культуры направлено на выявление и описание культурно значимой информации, заложенной в образную структуру фразеологизмов, соотносимой в языке с метафорой, метонимией и т. д.

Материал исследования составили 70 английских и 53 испанских фразеологических единиц (ФЕ), репрезентирующих понятие *справедливость*, отобранных из современных фразеологических и толковых словарей.

В корпус языкового материала вошли фразеологизмы, в значении которых актуализируются ядерные и периферийные признаки, составляющие семантический объем понятия, например, англ. *to give as good as one gets* ‘оплатить той же монетой’, исп. *al justo medio* ‘справедливо, по справедливости’.

В корпус включены ФЕ не только со структурой словосочетания, но и со структурой предложения, являющиеся пословицами и поговорками, например, англ. *Turnabout is fair play* ‘Что посеешь, то пожнешь’, исп. *Con las que repican, doblan* ‘Как аукнется, так и откликнется’.

Рассмотрения также заслуживают языковые единицы, являющиеся фразеологическими антонимами, вербализующими отрицательный полюс оппозиции ценность / антиценность. Такими единицами являются, например, англ. *to be hard done by* ‘испытывать к себе несправедливое отношение’ – *to be or feel unfairly treated / to do smb. (smth.) justice* ‘воздавать должное, оценить кого-л. по справедливости’ – *treat or represent someone or something with due fairness or appreciation.*; исп. *de justicia* ‘справедливо, по всей справедливости’ – *debidamente, según justicia y razón / ley del embudo* ‘беззаконие, несправедливость’ – *ley que se emplea con desigualdad, aplicándola estrictamente a unos y ampliamente a otros.*

3. Результаты исследования

3.1. Семантические особенности ФЕ, объективирующие понятие *справедливость*, представлены в таблице следующим образом:

– ядерные и периферийные признаки понятия, реализуемые в значении анализируемых ФЕ;

– признаки фразеологических антонимов.

Таблица. Семантические особенности фразеологической репрезентации понятий *justice* и *justicia*

Тип семантического признака	Наименование признака		Кол-во ФЕ	
	англ. яз.	исп. яз.	англ. яз.	исп. яз.
1. Ядерный признак понятия <i>justice / justicia</i> , реализуемый в значении ФЕ	the fair treatment of people ‘справедливое отношение к людям’	pena o castigo ‘карательная мера или наказание’	18 (26%)	11 (21%)
	system of judgement ‘система правосудия’	principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente ‘моральный принцип, означающий, что каждый должен жить честно’	3 (4%)	5 (9%)
	the quality of being just ‘справедливость как качество человека’		2 (3%)	
2. Периферийный признак понятия <i>justice / justicia</i> , реализуемый в значении ФЕ	infliction of punishment on an offender ‘наказание правонарушителя’	lo que debe hacerse según el derecho o la razón ‘то, что должно быть сделано в соответствии с правом’	24 (34%)	21 (40%)
	judicial proceedings ‘судебное разбирательство’	ejercicio del derecho y aplicación de las leyes por parte de tribunales, magistrados o conjunto de personas competentes ‘осуществление права и применение законов компетентными лицами’	3 (4%)	4 (8%)
3. Признаки фразеологических антонимов	+	+	20 (29%)	12 (22%)
Всего			70 (100%)	53 (100%)

3.2. Культурное кодирование фразеологизмов, вербализующих понятие *справедливость* в английском и испанском языках.

Ряд ФЕ, репрезентирующих понятие *справедливость* в анализируемых языках, имеют сходный компонентный состав:

1) полные эквиваленты в двух языках (англ. *an eye for an eye and a tooth for a tooth*, исп. *ojo por ojo (diente por diente)* ‘око за око, зуб за зуб’);

2) частичные эквиваленты в двух языках (англ. *to pay smb. (back) in his own coin*, исп. *pagar con (en) la misma moneda* ‘платить той же монетой’);

3) фразеологические аналоги с разной структурно-грамматической организацией, но с похожим компонентным составом (англ. *to hold the scales even (true)*, исп. *como la balanza* ‘быть беспристрастным, справедливым’).

Однако компонентный состав большинства исследуемых фразеологизмов отличается, и его рассмотрение позволяет проанализировать особенности ФЕ в кодах культуры, которые понимаются как «сетка, которую культура ‘набрасывает’ на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает его» [Красных, 2002: 232].

3.2.1. Изучение компонентного состава английских фразеологизмов, обозначающих понятие *justicia* ‘справедливость’, позволило выделить следующие коды культуры:

1) **духовно-нравственный:** ФЕ *to be on the side of the angels* ‘быть на стороне праведников, быть поборником справедливости’) дефинируется как ‘supporting the good side’ [АНДИ]; ‘if someone is on the side of the angels, they are doing or supporting what is morally right’ [ССАLED]. Бенджамин Дизраэль впервые использовал ФЕ в 1864 году в речи о теории Дарвина о том, что человек происходит от обезьян: «Вопрос в том, является ли человек обезьяной или ангелом? Теперь я на стороне ангелов». Вскоре ФЕ получила более широкое использование, в частности на моральный взгляд. Образ фразеологизма через компонент *angel* ‘ангел’ соотносится с духовно-нравственным кодом культуры. В религиозном сознании ангел олицетворяет силы добра силы, озарения и просветления в невидимом мире. Согласно различным религиям, ангел – это сверхъестественное духовное существо, служитель Бога, исполнитель его воли и его посланец к людям. Фразеологизм выступает в роли эталона доброго, справедливого и морально совершенного человека;

2) **соматический:** ФЕ *to get it in the neck* (British English, informal) ‘получить взбучку’ означает ‘to be shouted at or punished because of something that you have done’ [OALDCE]; ‘if someone gets it in the neck they are punished or strongly criticized for something wrong that they have done’ [ССАLED]. Переносное значение ФЕ получило широкое использование в Америке в конце 19го века. Соматический компонент *neck* ‘шея’ – жизненно важная, уязвимая часть человеческого тела, служащая соединением головы и тела, содержащая важные сосуды и нервы. Угроза шее метонимически означает угрозу телесной жизни человека. Происхождение ФЕ связано со старинной практикой

наказания, которая состояла в ударах в шею, с различными видами казни (через повешение, расстрел). Таким образом, *neck* 'шея' выступает переосмысленным образом беззащитности, уязвленности, а во фразеологизме представлен стереотип агрессивно-безжалостной расправы с кем-л., наказания, целью которого является осознать последствия дурного поступка;

3) **топонимический**: ФЕ *Jedburgh justice* 'суд после расправы' означает 'a justice in which trial comes after punishment, Scottish version of lynch law' [FD]. Jedburgh – шотландский пограничный город, в котором по приказу короля Джеймса VI в 17 веке казнили бандитов без суда. Образ фразеологизма образован путём метафоризации: топонимический компонент *Jedburgh* 'Джедбург' ассоциируется с отсутствием правосудия, быстрой расправой без суда и следствия. Фразеологизм содержит стереотипное представление об отсутствии правосудия;

4) **предметно-вещевой**: ФЕ *If the shoe (cap) fits, wear it.* (prov., British / American) 'Что заслужил, то и получай' дефинируется как 'if something (typically negative) applies to one, one should acknowledge it or accept responsibility or blame for it' [FD]; 'you say if the shoe fits when you are telling someone that unpleasant remarks which have been made about them are probably true or fair' [CCALED]. ФЕ возникла в начале 18-го века и первоначальным вариантом является *If the cap fits, put it on.* Фразеологизм содержит аллюзию на шутовской колпак. В современном английском языке более распространённым вариантом является *If the shoe fits, wear it.* Вероятно, этот вариант приобрел популярность благодаря сказке о Золушке, в которой принц искал её с помощью туфельки, потерянной на балу [АНДИ]. Образ фразеологизма через компонент *shoe* 'туфля' соотносится с предметно-вещевым кодом культуры, т. е. с совокупностью наименований предметов, одежды и т. д., функционирующих как знаки «языка» культуры. ФЕ содержит стереотипное представление о том, что необходимо нести ответственность за свои поступки.

3.2.2. Анализ компонентного состава испанских фразеологизмов, репрезентирующих понятие *justicia* 'справедливость', позволил выявить следующие коды культуры:

1) **духовно-нравственный**: ФЕ *sacarle el sambenito de encima a uno* 'оправдать кого-л., снять несправедливое обвинение с кого-л.' Антонимом является фразеологизм *colgarle / colocarle / ponerle a alguien el / un sambenito (col.)* 'acusar a alguien injustamente de algo o recordar a alguien únicamente por una mala acción, sin considerar sus virtudes' [DDFH]. *Sambenito* 'самбенито' была своего рода ризой или большой шерстяной накидкой, которую одевали на осужденных инквизицией. Это делали для того, чтобы осужденные покаялись, либо для публичного издевательства, чтобы предупредить народ о том, что этот человек осужден *el Santo Oficio* 'инквизиция'. Название самбенито, вероятно, связано

со святым Бенито, учредителем ордена бенедиктинцев. Это намек на монашескую рясу из грубой мешковины с ярким желтым колпаком и красным андреевским крестом. Лица, приговоренные к смертной казни, т. е. на костер: ведьмы, евреи, еретики и вероотступники, носили самбенито чёрного цвета [DDFH]. Компоненты *colgarle* ‘одеть’ / *sacarle* ‘снять’ соотносятся с деятельностным кодом культуры, а компонент *sambenito* ‘самбенито’ – с предметно-вещевым кодом. Надеть самбенито на кого-л. метафорически переосмысливается и используется в значении обвинения кого-л., а снять – напротив, означает оправдать кого-л., чаще всего несправедливо обвиненного. В образе ФЕ нашло дошедшее до наших времен представление о том, что преступника следует отметить специальным знаком. В целом фразеологизм отождествляется с духовно-нравственным кодом культуры, потому как содержит метафору, уподобляющую нравственные последствия дурного поступка знаку (специальному одеянию), характерным для осужденных инквизицией;

2) **соматический**: ФЕ *tomarse uno la justicia por su mano* ‘отомстить за себя, самолично восстановить справедливость’ означает ‘*aplicar por su cuenta una medida o castigo que cree merecidos*’ [RAE]; ‘*resolver un asunto personalmente, sin recurrir a los tribunales, lo que, generalmente, lleva a la venganza y a la violencia. Quien así obra se convierte en mano ejecutora, suplantando al juez*’ [DDFH]. Синонимичным фразеологизмом является *justicia catalana (por su mano)* ‘самосуд’, который означает ‘*se denomina así a la venganza que alguien ejerce por su cuenta a raíz de algún daño o perjuicio sufrido*’ [DDFH]. Происхождение ФЕ связано с жестокими репрессиями, которые войска каталонского авантюриста Роже де Флора, называемые *almogávares* ‘средневековый солдат, в основном из Арагона, и, как правило, пехотинец, который входил в состав нерегулярных войск, специализирующихся на атаках и грабежах на территории врага’, совершили после убийства своего военачальника. Роджер де Флор приехал со своими войсками в Константинополь, чтобы спасти императора Андроника II, преследуемого турками. Покончив с врагами Константинополя, Роже де Флор добился большой славы и признания до такой степени, что это стало представлять серьезную угрозу для императорской власти, что стало причиной его убийства. Впоследствии войска Роже жестоко и дико мстили и долго разоряли территории Восточной империи [DDFH]. Образ фразеологизма восходит к реальным историческим событиям, нашедшим отражение в испанском фольклоре. В образе фразеологизма лежит существующее национальное архетипическое представление о каталонской справедливости как о страшной, беспощадной и разрушительной силе. Компонент *mano* ‘рука’ метонимически замещает самого

человека и символизирует власть, т. е. кто-либо самостоятельно творит справедливость. Во ФЕ представлен стереотип поведения, связанного с возмездием за причинённый вред;

3) **зооморфный:** ФЕ (*dar*) *estocada por cornada* (coloq.) ‘как аукнется, так и откликнется’ определяется как ‘para denotar el daño que alguien recibe en el mismo acto de hacérselo a otro’ [RAE]. Происхождение ФЕ связано с терминологией тавромахии, т. е. состязания человека с быком. Как известно, коррида является не просто зрелищем, соревнованием для испанцев, а важным элементом культуры, воплощением испанского национального духа, который также нашел свое отображение и в языке. Термины тавромахии давно вышли за рамки профессионального употребления, обогатив разговорную речь различными метафорами. Компонент *estocada* (от сущ. *estoque* ‘шпага тореро’) ‘удар шпагой, рана, нанесённая шпагой’ соотносится с предметным кодом культуры, а *cornada* ‘удар рогом’ – с зооморфным кодом. Имеется в виду, что матадор шпагой убил быка, ранившего его рогом. Даная ФЕ является частью пословицы *Estocada por cornada, ni el toro ni yo no nos debemos nada* ‘Мы в расчете’ и, таким образом, выполняют функцию лаконизации речи. Во ФЕ представлен стереотип поведения, связанного с возмездием за причинённый вред;

4) **предметно-вещевой:** ФЕ *doblar la vara de la justicia* ‘судить несправедливо, с пристрастием’ дефинируется как ‘inclinarse injustamente en favor de alguien’ [RAE]. Компонент *doblar* ‘сгибать, складывать’ соотносится с деятельностным кодом культуры, а компонент *vara* ‘жезл’ – с предметно-вещевым. Компонент *vara* ‘жезл’ обозначает трость, которую раньше представители правосудия носили в качестве символа власти. Имеется в виду, что уполномоченное лицо (судья, губернатор) сложил жезл правосудия и, таким образом, вынес несправедливое решение, чаще всего в пользу кого-л. другого. ФЕ содержит стереотипное представление о несправедливом судебном решении, которое, вероятно, связано с продажным судьей. Интересно отметить употребление данного фразеологизма в романе «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса. Когда Санчо Панса назначают губернатором полуострова Баратария, Дон Кихот советует ему: «*Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia*». ‘Если когда-нибудь жезл правосудия согнётся у тебя в руках, то пусть это произойдёт не под тяжестью даров, но под давлением сострадания’.

4. Выводы

4.1. Сопоставительный анализ семантического объема лексем *justice* и *justicia* показывает, что эти лексемы имеют различный семантический потенциал. В семантический объем лексемы *justice* входят восемь признаков, а семантический объем лексемы *justicia* состоит из девяти признаков. Общими признаками в значении

фразеологизмов являются: **справедливость как моральный принцип; справедливое отношение; судебное разбирательств; наказание правонарушителя.** Универсальные черты, зафиксированные при сопоставительном анализе семантики английских и испанских фразеологизмов, обусловлены общезначимым характером ценности *справедливость*. Еще одна общая черта фразеологической вербализации заключается в том, что во фразеологизмах обоих языках объективированы ядерные и периферийные признаки понятия *справедливость*.

Отличием является то, что в английском языке наибольшей номинативной плотностью характеризуется признак **наказание правонарушителя**, а в испанском – **то, что должно быть сделано в соответствии с правом или по справедливости.** Признак **справедливость как качество** человека реализован только в значении английских фразеологизмов. В английском языке в отличие от испанского зафиксировано большее количество фразеологических антонимов (29% и 22% соответственно). В обеих лингвокультурах порицается **несправедливое отношение к кому-л., суд после расправы, судебная ошибка, избежание наказания, воспрепятствование правосудию, отмщение**, а в испанском языке также была отмечена ФЕ, называющая **нечестного судью.**

4.2. Изучение компонентного состава фразеологизмов, вербализующих понятие *справедливость*, позволило установить, что ряд фразеологизмов имеет полные, частичные эквиваленты, а также аналоги в анализируемых языках. Фразеологизмы с разным компонентным составом отличаются культурным своеобразием и представляют интерес с точки зрения исторических реалий, повлиявших на их происхождение. Например, происхождение проанализированных английских единиц связано с судами и практикой наказания в Америке конца 19-го века; с историческими событиями в Шотландии 17 века; со знаменитой сказкой о Золушке. Изучение фразеологизмов испанского языка позволило проследить связь происхождения и компонентного состава фразеологизмов с корридой, которая является национальным достоянием испанцев; с реальным историческим персонажем Роже де Флора; с испанской инквизицией; с одним из самых известных романов, написанном на испанском языке («Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигель де Сервантес).

Отличительная особенность кодирования исследуемых фразеологизмов заключается в том, что в английском языке был выделен топонимический код культуры, а в испанском – зоонимический. Выделенные в образах ФЕ коды культуры позволили установить, что английские фразеологизмы содержат стереотипные представления о наказании, незаконном суде, об ответственности за свои поступки. Стереотипы,

отображенные в испанских фразеологизмах, связаны с отмщением, оправданием кого-л., несправедливым судебным решением. Также в образах ФЕ были выявлены эталоны: эталон справедливого и морально совершенного человека в английском языке и эталон поборника справедливости в испанском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрейченко Л. С. Реализация справедливого правосудия через призму его социальной ценности // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 4. С. 22-27.
2. Бессонова О. Л., Войтенко Е. Ю. Особенности перевода природного культурного кода во фразеологической картине мира // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2023. № 73. С. 62-77.
3. Бессонова О. Л., Трофимова Е. В. Реализация кодов культуры в оценочных композитах-субстантивах английского языка // Учитель. Ученик. Учебник. 2018. С. 166-169.
4. Васяев А. А. Понятие справедливости в философии: правовой аспект // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Т. 10, № 3А. С. 234-243.
5. Воркачев С. Г. Справедливость в английской лексикографии: имя концепта // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2011а. № 13. С. 35-41.
6. Воркачев С. Г. Справедливость / несправедливость (на материале русской и английской лингвокультур) // Славянская концептосфера в сопоставительном освещении. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2011б. С. 357-369.
7. Воркачев С. Г. Усердней с каждым днем гляжу в словарь: справедливость в русской лексикографии // Русистика без границ. 2018. Т. 2, № 4. С. 20-27.
8. Гудков Д. Б. Мифологическая основа кодов культуры // Язык, сознание, коммуникация: Сборник статей посвящен юбилею заслуженного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова Майи Владимировны Всеволодовой. Москва: МАКС Пресс, 2018. Вып. 60. С. 44-50.
9. Ершова Н. Б. Особенность репрезентации концепта СПРАВЕДЛИВОСТЬ на материале фразеологии немецкого языка // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2021. С. 45-47.
10. Есиева Ф. К. Справедливость как одна из основополагающих нравственно-этических категорий // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10. № 1А. С. 42-47.
11. Изотова Н. Н. К вопросу о прочтении «культурного кода» в лингвокультурологии // Культура и цивилизация. 2020. Т. 10, № 4А. С. 5-11.
12. Колесникова Г. И. Социальная справедливость как фактор гармонизации межэтнических отношений и укрепления общероссийской идентичности на постсоветском пространстве // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 11 (101). С. 168-177.
13. Красных В. В. Предметный код культуры в русском культурном пространстве // Русистика на пороге XXI века: проблемы и перспективы. Москва: 2003. С. 146-148.
14. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. Москва: ИТДГК «Гнозис», 2002. 284 с.
15. Кузнецов В. Г. Словарь философских терминов. Москва: ИНФРА-М, 2005. 731 с.
16. Маслова В. А. Код языка как пространство реализации культуры // Коммуникативные стратегии. Минск: Минский государственный лингвистический университет, 2022. С. 99-102.
17. Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Садикова О. Г. Тематический философский словарь. Москва: МГУ ПС (МИИТ), 2008. 164 с.
18. Новоселова О. В. Языковая репрезентация категории справедливости

в переводческом аспекте // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Нижний Новгород, 2015. № 5. С. 169-181.

19. Петров А. В., Жичкина С. Е. Справедливость как критерий ценности права // Правовое государство: теория и практика. 2022. № 2 (68). С. 40-47.

20. Пименова М. В., Алаева С. А., Бекмурзаева Ф. Ш. Коды лингвокультуры в индивидуально-авторской картине мира А. А. Ахматовой // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 21. № 2. С. 81-91.

21. Пичугин В. Г. Справедливость как социальный конструкт в правосудии // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 1А. С. 29-36.

22. Руженцева Н. Б. Справедливость и несправедливость: речевое представление ценностей и антиценностей в современном медиадискурсе (на материале печатных СМИ) // Политическая лингвистика. 2022. № 2 (92). С. 52-59.

23. Савицкий В. М., Черкасова Е. В. Культурные и лингвокультурные коды: теоретический обзор // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. Т. 16. № 12. С. 4352-4358.

24. Скачёва Н. В. Семантика концепта «справедливость» в образных фразеологизмах русского и немецкого языков // Litera. 2019. № 3. С. 62-66.

25. Тагаев М. Дж. Лингвокультурный код как способ аксиологического описания национально-культурного своеобразия языков // Научная мысль Кавказа. 2023. № 1. С. 108-117.

26. Цзэн Я. Справедливость / несправедливость в метафорах российских политиков // Litera. 2021. № 2. С. 69-76.

27. Шатилова Л. Г., Попова Л. Г., Бирюкова Е. В., Поташова А. А. Семантическая репрезентация концепта «справедливость» в значении «правда» в английском и русском языках // Современные тенденции в изучении европейских языков: этнокультурный, лингвопрагматический и дидактический аспекты: коллективная монография. Орехово-Зуево: Государственный гуманитарно-технологический университет. 2021. С. 75-82.

28. Ibragimov K. D. Justice as a Basic Legal Value // American Journal of Social and Humanitarian Research. 2023. 4 (2). Pp. 106-110.

29. Matantseva M. Justice As A Legal Value: Cultural And Philosophical Analysis // Revista San Gregorio. 2019. Pp. 115-125.

30. Rawls J. A theory of justice. Cambridge, MA: Belknap Press, 1999. 538 p.

31. Umarova Z., Shamileva R. To The Question Of Justice Being A Social Value // D. Karim-Sultanovich Bataev, S. Aidievich Gapurov, A. Dogievich Osmaev, V. Khumaidovich Akaev, L. Musaevna Idigova, M. Rukmanovich Ovhadov, A. Ruslanovich Salgiriev, M. Muslamovna Betilmerzaeva (Eds.), Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2019. Vol. 76. Pp. 3611-3616.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / И. С. Брилева, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, И. В. Зыкова, С. В. Кабакова, М. Л. Ковшова, В. В. Красных, В. Н. Телия. Москва: Ридерз Дайджест, 2012. 781 с. [БФСРЯ].

2. Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary. Glasgow: HarperCollinsPublishers, 2003. 1712 p. [CCALED].

3. Diccionario de dichos y frases hechas / Buitrago J. Madrid: Espasa, 2012. 900 p. [DDFH].

4. Diccionarios. Available at: <https://www.diccionarios.com>. (accessed: 24.09.2024). [Diccionarios].
5. The American Heritage Dictionary of Idioms / Ammer Ch. Boston.: American Heritage, 1997. 190 p. [AHDI].
6. The Free Dictionary. Available at: <https://idioms.thefreedictionary.com>. (accessed: 24.09.2024). [FD].
7. The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles / Brown L. Michigan: Clarendon Press, 1993. 3801 p. [NSOED].
8. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / Hornby A. S. Oxford: Oxford University Press, 2010. 1796 p. [OALDCE].
9. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Available at: <https://www.rae.es>. (accessed: 24.09.2024). [RAE].
10. WordReference. Available at: <https://www.wordreference.com>. (accessed: 24.09.2024). [WordReference].

REFERENCES

1. Andreychenko, L. (2019). Realizatsiya spravedlivogo pravosudiya cherez prizmu ego sotsialnoy tsennosti [Realization of fair justice in terms of its social value]. In *Sudebnaya vlast i ugolovnyy protsess*. No 4. Pp. 22-27. (In Russ.).
2. Bessonova, O., Voytenko, E. (2023). Osobennosti perevoda prirodnogo kulturnogo koda vo frazeologicheskoy kartine mira [Translation of cultural codes expressed by idioms]. In *Mir lingvistiki i kommunikatsii*. No 73. Pp. 62-77. (In Russ.).
3. Bessonova, O., Trofimova, E. (2018). Realizatsiya kodov kultury v otsenochnykh kompozitakh-substantivakh angliyskogo yazyka [Implementation of culture codes in evaluative composites of English substantives]. In *Uchitel. Uchenik. Uchebnik*. 2018. Pp. 166-169. (In Russ.).
4. Vasyaev, A. (2021). Ponyatie spravedlivosti v filosofii: pravovoy aspekt [The concept of justice in philosophy: legal aspect]. In *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke*. Vol. 10, No 3A. Pp. 234-243. (In Russ.).
5. Vorkachev, S. (2011). Spravedlivost v angliyskoy leksikografii: imya kontsepta [Justice in English lexicology: concept's name]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. 2011a. No 13. Pp. 35-41. (In Russ.).
6. Vorkachev, S. (2011). Spravedlivost / nespravedlivost (na materiale russkoy i angliyskoy lingvokultur) [Justice / injustice (based on Russian and English linguocultures)]. In *Slavyanskaya kontseptosfera v sopostavitel'nom osveshenii*. 2011b. Pp. 357-369. (In Russ.).
7. Vorkachev, S. (2018). Userdney s kazhdym dnev glyazhu v slovar: spravedlivost v russkoy leksikografii [Searching dictionaries more attentively day by day: justice in the Russian lexicography]. In *Rusistika bez granits*. 2018. Vol. 2, No 4. Pp. 20-27. (In Russ.).
8. Gudkov, D. (2018) Mifologicheskaya osnova kodov kultury [Mythological basis of culture codes]. In *Yazyk, soznanie, kommunikatsiya: Sbornik statey posvyashen yubileyu zaslužhennogo professora MGU imeni M. V. Lomonosova Mayi Vladimirovny Vsevolodovoy*. Moskva: MAKS Press, Vol. 60. Pp. 44-50. (In Russ.).
9. Ershova, N. (2021). Osobennost reprezentatsii kontsepta SPRAVEDLIVOST na materiale frazeologii nemetskogo yazyka [Peculiar representation of the concept 'justice' based on the German phraseology]. In *Sbornik izbrannykh statey po materialam nauchnykh konferentsiy GNII «Natsrazvitiye»*. Sankt-Peterburg: GNII «Natsrazvitiye». Pp. 45-47. (In Russ.).
10. Esieva, F. (2020). Spravedlivost kak odna iz osnovopolagayushikh nravstvenno-etcheskikh kategoriy [Justice as one of the fundamental ethical categories]. In *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava*. Vol. 10. No 1A. Pp. 42-47. (In Russ.).
11. Izotova, N. (2020). K voprosu o prochtenii «kulturnogo koda» v lingvokulturologii

[On interpreting «cultural codes» in linguoculturology]. In *Kultura i tsivilizatsiya*. Vol. 10, No 4a. Pp. 5-11. (In Russ.).

12. Kolesnikova, G. (2020). Sotsialnaya spravedlivost kak faktor garmonizatsii mezhetnicheskikh otnosheniy i ukrepleniya obsherossiyskoy identichnosti na postsovetском prostranstve [Social justice as a factor of harmonization of interethnic relations and strengthening of national identity in the countries of the former Soviet Union]. In *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal*. No 11 (101). Pp. 168-177. (In Russ.).

13. Krasnykh, V. (2003). Predmetnyy kod kultury v russkom kulturnom prostranstve [Subject code of culture in the Russian cultural space]. In *Rusistika na poroge XXI veka: problemy i perspektivy*. Moskva. Pp. 146-148. (In Russ.).

14. Krasnykh, V. (2002). *Etnopsikholingvistika i lingvokulturologiya: Kurs lektsiy*. [Ethnopsycholinguistics and linguoculturology: course of lectures]. Moskva: ITDGK «Gnozis». (In Russ.).

15. Kuznetsov, V. (2005). *Slovar filosofskikh terminov* [Dictionary of philosophical terms]. Moskva: INFRA–M. (In Russ.).

16. Maslova, V. (2022). Kod yazyka kak prostranstvo realizatsii kultury [Language code as a space for culture realization]. In *Kommunikativnye strategii*. Minsk: Minskiy gosudarstvennyy lingvisticheskiy universitet. Pp. 99-102. (In Russ.).

17. Nekrasova, N. (2008). *Tematicheskii filosofskiy slovar* [Thematic philosophical dictionary]. Moskva: MGU PS (MIIT). (In Russ.).

18. Novoselova, O. (2015). Yazykovaya reprezentatsiya kategorii spravedlivosti v perevodcheskom aspekte [Language representation of the category of justice in translation aspect]. In *Aktualnye voprosy perevodovedeniya i praktiki perevoda*. Nizhniy Novgorod. No 5. Pp. 169-181. (In Russ.).

19. Petrov, A., Zhichkina, S. E. (2022). Spravedlivost kak kriteriy tsennosti prava [Justice as a criterion for the value of law]. In *Pravovoe gosudarstvo: teoriya i praktika*. No 2 (68). Pp. 40-47. (In Russ.).

20. Pimenova, M. (2021). Kody lingvokultury v individualno-avtorskoy kartine mira A. A. Akhmatovoy [Linguocultural Codes in Anna Akhmatova's Individual Author's Worldview]. In *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federalnogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i sotsialnye nauki*. Vol. 21. No 2. Pp. 81-91. (In Russ.).

21. Pichugin, V. (2022). Spravedlivost kak sotsialnyy konstrukt v pravosudii [Justice as a social construct in law]. In *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava*. Vol. 12. No 1A. Pp. 29-36. (In Russ.).

22. Ruzhentseva, N. (2022). Spravedlivost i nespravedlivost: rechevoe predstavlenie tsennostey i antitsennostey v sovremennom mediadiskurse (na materiale pechatnykh SMI) [Justice and Injustice: Speech Representation of Values and Anti-values in Modern Media Discourse (Based on the Material of Print Media)]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 2 (92). Pp. 52-59. (In Russ.).

23. Savitskiy, V., Cherkassova, E. V. (2023). Kulturnye i lingvokulturnye kody: teoreticheskii obzor [Culture and linguoculture codes: A theoretical review]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Vol. 16. No 12. Pp. 4352-4358. (In Russ.).

24. Skachyova, N. (2019). Semantika kontsepta «spravedlivost» v obraznykh frazeologizmakh russkogo i nemetskogo yazykov [Semantics of the concept justice in figurative phraseological units of Russian and German]. In *Litera*. No 3. Pp. 62-66. (In Russ.).

25. Tagaev, M. (2023). Lingvokulturnyy kod kak sposob aksiologicheskogo opisaniya natsionalno-kulturnogo svoeobraziya yazykov [Linguistic and cultural code as a way of axiological description of national and cultural identity of languages]. In *Nauchnaya mysl Kavkaza*. No 1. Pp. 108-117. (In Russ.).

26. Tszen, Ya. (2021). Spravedlivost / nespravedlivost v metaforakh rossiyskikh politikov

- [Justice / injustice in the metaphors of Russian politicians]. In *Litera*. No 2. Pp. 69-76. (In Russ.).
27. Shatilova, L., Popova, L. G., Biryukova, E. V., Potashova, A. A. (2021). Semanticheskaya reprezentatsiya kontsepta «spravedlivost» v znachenii «pravda» v angliyskom i russkom yazykakh [Semantic representation of the concept «justice» in the meaning «truth» in English and Russian]. In *Sovremennye tendentsii v izuchenii evropeyskikh yazykov: etnokulturnyy, lingvopragmaticheskiy i didakticheskiy aspekty: kollektivnaya monografiya*. Orekhovo-Zuevo: Gosudarstvennyy gumanitarno-tekhnologicheskii universitet. Pp. 75-82. (In Russ.).
28. Ibragimov, K. (2023). *Justice as a Basic Legal Value*. In *American Journal of Social and Humanitarian Research*. 2023. 4 (2). Pp. 106-110. (In Eng.).
29. Matantseva, M. (2019). Justice As A Legal Value: Cultural And Philosophical Analysis. In *Revista San Gregorio*. 2019. Pp. 115-125. (In Eng.).
30. Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Belknap Press. (In Eng.).
31. Umarova, Z. (2019). To The Question Of Justice Being A Social Value // In D. Karim-Sultanovich Bataev, S. Aydievich Gapurov, A. Dogievich Osmaev, V. Khumaidovich Akaev, L. Musaevna Idigova, M. Rukmanovich Ovhadov, A. Ruslanovich Salgiriev, M. Muslamovna Betilmerzaeva (Eds.). *Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism*. In *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*. 2019. Vol. 76. Pp. 3611-3616. (In Eng.).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Bolshoy frazeologicheskii slovar russkogo yazyka. Znachenie. Upotreblenie. Kulturologicheskii kommentariy* [Large phraseological dictionary of the Russian language. Significance. Use. Cultural commentary] / I. S. Brileva, D. B. Gudkov, I. V. Zakharenko, I. V. Zykova, S. V. Kabakova, M. L. Kovshova, V. V. Krasnykh, V. N. Teliya. Moskva: Riderz Daydzhest, 2012. (In Russ.).
2. *Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary*. Glasgow: HarperCollinsPublishers, 2003.
3. *Diccionario de dichos y frases hechas* / Buitrago J. Madrid: Espasa, 2012.
4. *Diccionarios*. Available at: <https://www.diccionarios.com>. (accessed: 24.09.2024).
5. *The American Heritage Dictionary of Idioms* / Ammer Ch. Boston.: American Heritage, 1997.
6. *The Free Dictionary*. Available at: <https://idioms.thefreedictionary.com>. (accessed: 24.09.2024).
7. *The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles* / Brown L. Michigan: Clarendon Press, 1993.
8. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* / Hornby A. S. Oxford: Oxford University Press, 2010.
9. *Real Academia Española*. Diccionario de la lengua española. Available at: <https://www.rae.es>. (accessed: 24.09.2024).
10. *WordReference*. Available at: <https://www.wordreference.com>. (accessed: 24.09.2024).

Гармаш Дарья Алексеевна – преподаватель кафедры английской филологии (e-mail: daria.garmash@list.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Garmash Daria A. – Teacher of English Philology Department (e-mail: daria.garmash@list.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 02 октября 2024 г.